

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLANI KASBGA YO'NALTIRISH ORQALI ULARDA MA'SULIYAT, KATTALAR MEHNATIGA HURMAT VA O'ZIGA ISHONCH HISSINI TARBIIYALASH.

Ahmedova Lola Abdivasi qizi

Maktabgacha ta'lim tashkiloti,

Rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish
instituti tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Mehnat inson hayoti uchun, uning farovon turmush kechirishi uchun hamisha asos bo'lib keladi. Mehnat — faqat shaxsiy moddiy farovonlik manbayigina emas, balki el-yurtga xizmat qilish, vatanimiz gullab-yashnashi va uning qudratini oshirish manbayi hamdir.*

***Kalit so'zlar:** mehnat , me'morchilik, metod , kichik yoshdan, rag'bat , xalq maqollari, Abdulla Avloniy, Beruniy, mehnatsevarlik.*

Ota-bobolarimiz asrlar davomida mehnatni ulug'lab kelishgan. Ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan ilmiy-badiiy kitoblar, me'morchilik obidalari, san'at asarlarining barchasi mehnatning mahsulidir.

Buyuk mutafakkir Abu Rayhon Beruniy inson kamolotida mehnat va mehnat tarbiyasi haqida muhim fikrlarni bayon etgan. U har bir hunar egasini mehnatiga qarab turlarga bo'lgan. Og'ir mehnat sifatida binokor, ko'mir qazuvchi, hunarmand, fan sohiblari mehnatini keltirgan. Ayniqsa, ilm ahli — olimlar mehnatiga alohida e'tibor berish, hayrixoh bo'lishga chaqirgan. Ularni ma'rifat tarqatuvchilar deb bilgan. Shu bilan birga og'ir mehnat qiluvchilar — konchilar, dehqonlar haqida gapirib, ularning mehnatini rag'batlantirib turish kerak, degan edi.

Olim bolalarni eng kichik yoshdan mehnatga o'rgatish metodlari, yo'llari haqida fikr yuritib, shu bilan birga inson har tomonlama kamolga yetishi uchun ilmi bo'lishi ham kerak degan g'oyani ilgari suradi.

Buyuk o'zbek shoiri, mutafakkir Alisher Navoiy mehnatsevarlikni chinakam insonning eng asosiy xususiyati deb bilgan. Mehnat kishini bezashini, uni har

tomonlama kamol toptirishini yuksak ko'tarinki ruh bilan ifoda etgan. Yosh avlodni sidqidildan mehnat qilishga, mehnatni qadrlashga chaqirgan.

Sharqning buyuk ma'rifatparvarlari yosh avlodni mehnat ta'limi va tarbiyasi masalalariga alohida e'tibor berganlar. Ular o'z asarlarida yosh avlodda qiziquvchanlik, tejamkorlik, do'slik-odamiylik kabi insoniy fazilatlar faqat mehnat orqaligina vujudga kelishini o'oyatda ta'sirchan ifoda etganlar.

O'zbek ma'rifatparvarlaridan Abdulla Avloniy yoshlarning biror kasb bilan mashg'ul bo'lishini birinchi galdagi muhim ish deb hisoblagan. «Turkiy guliston yoxud axloq» asarida dangasalik, yalqovlikni qoralab, harakatchanlikni ulug'lab shunday yozgan: «Sihatimiz, saodatimiz, qanoatimiz, sabrimiz, fazilatlarimiz, butun hayotimiz harakatimizga bog'liq. Harakatsiz kishilar har narsadan mahrum, doim boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lib qolurlar». Shuning uchun bolalarni hunar o'rganishga chaqirib, kishilarni biror kasb bilan shug'ullanishga undab, yoshlar bu ko'mirchilik, bu temirchilik menga munosib ish emas, deb dangasalik qilib, ishsiz yursa zo'r ayb hisoblanishini uqtirgan.

Yosh avlodni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashda xalqimiz tomonidan yaratilgan mehnatni ulug'lovchi maqollarning o'rni beqiyos. O'zbek xalq maqollarida mehnat tufayli inson o'z baxtini topishi mumkinligi, mehnat saodatga erishish kaliti ekanligi g'oyasi birinchi o'rinda turadi:

Mehnat shaxsni har tomonlama kamol toptirishning asosiy omilidir. Shuning uchun har bir bola maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab mehnat jarayonida ishtirok etishi kerak. MTMda, oilada bajariladigan, murakkab bo'lmagan har bir topshiriq bolaning kundalik vazifasiga aylanishi lozim.

Bola mehnatning ahamiyatini, mohiyatini tushunib yetishi uchun tarbiyachi kattalar mehnati, bolalarning o'zlari bajaridigan mehnat turlarini kuzatish bo'yicha ekskursiyalar uyushtiradi.

Quruvchilar mehnatini kuzatish jarayonida bolalar g'isht teruvchining, bo'yoqchi, duradgorning mehnati bilan tanishadi. Bolalar qurish bilan tanishish

davomida bilib olgan barcha tasavvur va tushunchalari, ularning ko'zi oldida ajoyib bino barpo etgan kishilar mehnatining go'zalligi namoyon bo'ladi.

Mehnat bolalardan diqqat, o'tkir zehnlilik, topqirlik, ijodkorlik, qobiliyatlarini egallashni talab etadi. Mehnat jarayoni bola nutqini yangi so'zlar bilan boyitadi.

Bugungi kunda xalqaro miqyosda ham o'rganishlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, inson shaxs sifatida kamol topib borar ekan ma'lum bir kasbga ehtiyoj sezadi va uning jamiyatda tutgan o'rni ham bevosita shunga bog'liq bo'lishini guvohi bo'lmoqdamiz. Yangilik sifatida mavjud kun tartibidan tashqari maktabgacha yoshdagi bolalar bilan kasbga yo'naltirish ishlarini olib borishda bevosita butun ta'lim jarayoniga singdirish nazarda tutilmoqda. Bunda bola ertalab maktabgacha ta'lim tashkilotiga kirishi bilan o'zining ma'lum vazifasiga ega bo'ladi. Har bir bola uchun alohida kundalik ma'sulyat mavjud bo'lib, bir bola saf sanoqchisi, kimdir nonushta yordamchisi, yana boshqasi esa tozalik nazoratchisi sifatida ish yurotadi. Qiziqishlaridan kelib chiqish bu sohani kengaytirishni nazarda tutib: sog'lik ma'suli, o'quv-qurollari nazoratchisi, tushlik va ikkinchi tushlik yordamchisi, o'yinchoqlar nazoratchisi, badantarbiya nazoratchisi va shu kabi boshqa vazifalarning yaratilishi ham bolada ma'suliyat, hurmat va o'z-o'ziga ishonch hissini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Гаппарова, Т. Г., & Хайдарова, О. К. (2015). Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров в модернизации страны. *Образование и воспитание*, (3), 7-9.
2. Lutfullayevna, G. A. M., & Xaydarova, O. (2022). BOSHLANG 'ICH TA 'LIM JARAYONIDA MILLIY G 'OYANI YOSHLAR ONGIGA SINGDIRISH. *PEDAGOGS jurnali*, 7(1), 4-10.
3. Nodirovna, B. Z., & Xaydarova, O. (2022). BOSHLANG'ICH SINFDARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDASHUV. *PEDAGOGS jurnali*, 7(1), 11-15.

4. Oliya, X. (2022). Educational Innovation as a Factor of Modernization of Teaching System. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 6, 52-54.
5. Гаппарова, Т. Г., & Хайдарова, О. К. (2020). ПУТИ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ТРУДУ. *Наука и мир*, 2(3), 40-41.
6. Хайдарова, О. К. (2021). НАУКА И МИР. *НАУКА И МИР Учредители: Издательство Научное обозрение*, 2(4), 52-54.
7. Хайдарова, О. К., & Бокиев, Б. У. (2016). Педагогический опыт преподавателя на современном этапе. *Молодой ученый*, (11), 1572-1574.
8. Гаппарова, Т. Г., & Хайдарова, О. К. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО В ТВОРЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 47.
9. Askarova, S. I. (2019). Bilingualism and polylingualism: aspect of linguistics c
10. Askarova, S. (2020). German borrowings at the level of vocabulary in the conditions of Uzbek-German and Uzbek-Russian Bilinguism (In Conditions Covid-19). *European Journal Of Molecular And Clinical Medicine*, 2943-2953.
11. Askarova, S. (2023). ОСОБЕННОСТИ БИЛИНГВИЗМА В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(2 Part 4), 190-194.
12. Askarova, S. I. (2022). О ПРОБЕЛІМЕ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 72-77.
13. Sh, N. G., Salimova, D. E., Oybekovma, X. S., Qamariddinovna, X. A., & Amin o'g'li, B. J. (2022). ENDOCRINE GLANDS, STRUCTURE, AGE FEATURES, FUNCTIONS. *PEDAGOG*, 1(2), 341-345.

14. Erkinovna, S. D. (2021, January). Features of the Course of Diabetes Mellitus Type 2 with Arterial Hypertension. In *Euro-Asia Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 92-93).
15. Shukhratovna, N. G., & Erkinovna, S. D. (2023). Features of the Course of Type 2 Diabetes Mellitus in Combination with Arterial Hypertension and Ways to Correct Them. *Eurasian Medical Research Periodical*, 17, 39-41.
16. Muratova, G. R., & Komilova, M. (2022). PARALIMPIYA SPORTI IMKONIYATLARI CHEKLANGAN SHAHSLARNI IJTIMOIYLASHTIRISH USULI SIFATIDA. *Oriental Art and Culture*, 3(2), 697-701.
17. Muratova, G. R. (2021). To the problems of self-assessment of children with disabilities through adaptive physical education and sport. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 455-458.
18. Муратова, Г. Р. (2020). ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI).